

MANUAL DE ACOLHIMENTO

GRUPO SALSA JEANS

ÍNDICE

1. SEJA BEM-VINDO

- 1.1 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
- 1.2 A HISTÓRIA DA SALSA JEANS
- 1.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES

2. CONHEÇA A EMPRESA

- 2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
- 2.2 PRESENÇA NACIONAL E INTERNACIONAL
- 2.3 PRODUTOS E SERVIÇOS
- 2.4 CÓDIGO DE CONDUTA

3. POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

- 3.1 COMPROMISSO AMBIENTAL
- 3.2 PROJETOS SOCIAIS

4. O QUE ESPERAMOS DE SI

- 4.1 NORMAS INTERNAS
- 4.2 DIREITOS E DEVERES

5. O QUE OFERECEMOS

- 5.1 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
- 5.2 BENEFÍCIOS

6. REGRAS

- 6.1 SEGURANÇA NO TRABALHO
- 6.2 PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

7. ANEXOS

- 7.1 ORGANOGRAMA
- 7.2 CONTACTOS

É com grande satisfação que o(a) recebemos na nossa equipa. A partir de hoje, passa a fazer parte da nossa marca e da nossa história movida pela inovação, autenticidade e paixão pelo que faz.

Na Salsa Jeans acreditamos que as pessoas são o principal motor do nosso sucesso. Por isso, valorizamos o talento, o espírito de equipa e a vontade de evoluir diariamente.

Esperamos que este novo percurso seja marcado por crescimento, aprendizagem e novas oportunidades. Estamos felizes por tê-lo(a) connosco.

Bem-vindo(a) à equipa!

Hugo Martins
CEO, Salsa Jeans

HUGO MARTINS
CEO, Salsa Jeans

A HISTÓRIA DA SALSA JEANS

1994, NORTE DE PORTUGAL

Nascida no coração de Vila Nova de Famalicão, a Salsa Jeans começou como uma marca com uma profunda raiz portuguesa e uma ambição maior do que o horizonte, que a levou aos quatro cantos do mundo.

Entre o ritmo industrial do Norte e a autenticidade de quem faz da criatividade uma forma de estar, foi crescendo com uma identidade própria, sempre fiel às suas origens.

A NOSSA **MISSÃO**

→ Ser a segunda pele dos nossos clientes e encorajar à sua constante evolução.

A NOSSA **VISÃO**

→ A referência global de jeans portugueses que serve todos os corpos e ainda o planeta.

OS NOSSOS **VALORES**

- Inovação
- Paixão pelo produto e pelas pessoas
- Sustentabilidade e Responsabilidade Social

CONHEÇA A EMPRESA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Baseamo-nos em áreas especializadas que trabalham em conjunto para garantir inovação, qualidade e uma experiência diferenciadora para o cliente.

- Recursos Humanos
- Marketing e Comunicação
- Design e Desenvolvimento de Produto
- Produção e Qualidade
- Comercial e Vendas
- Logística e Distribuição
- E-commerce e Digital
- Financeiro e Administrativo

PRESENÇA NACIONAL E INTERNACIONAL

Estamos presentes em cerca de 50 países, tornando-nos pioneiros em denim a nível internacional. Atualmente temos mais de 180 lojas próprias e mais de 1.200 pontos de venda multimarca distribuídos por vários mercados internacionais.

MERCADOS NACIONAIS

NORTE

Porto, Braga, Matosinhos, Vila do Conde, Penafiel e Vila Real.

CENTRO

Leiria.

SUL

Lisboa, Alcochete, Carnaxide, Almada e Faro.

MERCADOS INTERNACIONAIS

EUROPA

Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Bulgária, Alemanha, Itália e Países Baixos.

MÉDIO ORIENTE

Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita e Iraque.

ÁSIA

Japão, China e Índia.

PRODUTOS E SERVIÇOS

Somos especializados em denim e moda casual, oferecemos produtos que combinam conforto, inovação e design contemporâneo.

PRINCIPAIS PRODUTOS

- Jeans e denim tecnológico
- Vestuário feminino e masculino
- Casacos e outerwear
- Malhas e básicos
- Acessórios de moda

PRINCIPAIS SERVIÇOS

- Atendimento personalizado
- Experiência omnicanal
- Loja online
- Apoio ao cliente
- Programas de fidelização

CÓDIGO DE CONDUTA

O nosso Código de Conduta estabelece regras de ética, respeito pelos direitos humanos, sustentabilidade e prevenção de corrupção, incluindo mecanismos de denúncia de irregularidades (whistleblowing), para garantir uma atuação responsável e transparente em toda a cadeia de valor.

Regulamento de Comunicação de Irregularidades (Whistleblowing), clique [aqui](#)

Política para a Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, clique [aqui](#)

Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas, clique [aqui](#)

Relatório de Avaliação do Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas, clique [aqui](#)

O NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

A nossa organização assume um compromisso para com o meio ambiente, integrando práticas mais sustentáveis em várias fases da produção das nossas peças. Através do programa "Become", reduzimos o impacto ambiental da indústria da moda e de forma a tornar os nossos processos mais conscientes e transparentes.

Uma das principais preocupações da empresa passa pela redução do consumo de água, energia e emissões de CO₂ e para isso, utilizamos tecnologias de lavagem mais eficientes que diminuem significativamente o desperdício de recursos naturais.

Os nossos fornecedores seguem padrões ambientais responsáveis que promovem uma cadeia de valor mais ética e sustentável, acreditando que a moda deve evoluir para modelos mais circulares e conscientes.

PROJETOS SOCIAIS

A Salsa Jeans promove projetos sociais baseados na sua forte cultura de responsabilidade social, integrada na forma como a marca trabalha e se relaciona com a comunidade.

A empresa garante boas condições de trabalho, respeito pelos direitos humanos e relações duradouras com colaboradores e fornecedores, rejeitando práticas que não estejam alinhadas com os nossos valores.

A Salsa Jeans também participa em iniciativas de apoio à comunidade e projetos de impacto social, promovendo ações de voluntariado e programas de capacitação dirigidos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

No fundo, a responsabilidade social da Salsa Jeans passa pela ideia de que a marca deve contribuir positivamente para a sociedade, conciliando crescimento económico com preocupação pelas pessoas e pelo planeta.

→ Fundação La Caixa | Projeto Reborn

O QUE ESPERAMOS DE SI

As normas internas são essenciais para garantir um ambiente de trabalho organizado, seguro e profissional. Na Salsa Jeans, estas regras ajudam a manter a qualidade do serviço, o bom funcionamento das equipas e a imagem da marca perante os clientes.

As principais na Salsa Jeans são:

- Respeito entre colegas e clientes
- Organização do espaço de trabalho
- Apresentação e imagem profissional
- Cumprimento das normas de segurança
- Confidencialidade e proteção de informação
- Uso responsável dos equipamentos da empresa

DIREITOS E DEVERES

→ FÉRIAS

Todos os colaboradores têm direito a férias anuais, de acordo com a legislação em vigor e as políticas internas da empresa. As férias devem ser planejadas e aprovadas previamente pela chefia responsável.

→ SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS

Os colaboradores têm direito aos subsídios previstos na lei, como subsídio de férias e subsídio de Natal. A empresa poderá ainda disponibilizar benefícios internos, de acordo com as funções e políticas da organização.

→ HORÁRIO DE TRABALHO

O horário de trabalho é definido conforme a função desempenhada e deve ser cumprido com responsabilidade e profissionalismo.

SAÚDE E BEM-ESTAR

A empresa promove um ambiente de trabalho seguro, saudável e respeitador, valorizando o bem-estar e equilíbrio dos seus colaboradores.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A formação e o desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores é uma das nossas maiores prioridades, promovendo uma cultura de aprendizagem, inovação e crescimento profissional. A empresa incentiva o **desenvolvimento de competências técnicas e pessoais** através de programas de formação adaptados às diferentes funções e equipas. Em parceria com plataformas de aprendizagem, a marca tem vindo a reforçar uma cultura de *self-learning* e maior envolvimento dos colaboradores no seu próprio desenvolvimento. Além disso, valoriza a partilha de conhecimento, o trabalho em equipa e a progressão individual e profissional.

OS SEUS BENEFÍCIOS

- Bónus e incentivos internos
- Ambiente de equipa muito próximo
- Descontos de 15% em produtos da marca
- Experiência relevante para carreiras em moda e retail
- Formação contínua em produto, vendas e atendimento

SEGURANÇA NO TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

A marca prioriza a segurança no trabalho de todos os seus colaboradores e implementa procedimentos de emergência, medidas de prevenção de riscos e ações de formação em segurança no trabalho.

SEGURANÇA NO TRABALHO

1. SEGURANÇA FÍSICA NO TRABALHO

- Prevenção de acidentes em loja e armazém
- Segurança no manuseamento de cargas e equipamentos

2. SAÚDE E BEM-ESTAR DOS COLABORADORES

- Importância das pausas e prevenção da fadiga
- Promoção de um ambiente de trabalho saudável

3. PREVENÇÃO E ORGANIZAÇÃO

- Formação em Segurança e Saúde no Trabalho
- Identificação e prevenção de riscos profissionais

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

1. RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

- Utilização correta de extintores
- Procedimentos em caso de incêndio

2. PRIMEIROS SOCORROS E ACIDENTES

- Contactos e comunicação de emergência
- Primeiros socorros básicos no local de trabalho

3. PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO

- Formação e simulacros de emergência
- Sinalização e equipamentos de segurança

O NOSSO ORGANOGRAMA

CONTACTOS

FALE CONNOSCO

Telefone: 252 090 512

WhatsApp: 925507494

Email: salsa@salsajeans.com